

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Trabajo Fin de Grado en Psicología

Convocatoria Ordinaria 2025

**Los Huertos Inclusivos como recurso terapéutico en la salud mental:
un estudio cualitativo exploratorio**

**Inclusive Gardens as a therapeutic resource for mental health: an exploratory
qualitative study**

Autor: Lucía Salas Conejo

Tutor: Adolfo Javier Cangas Díaz

Resumen

Este trabajo explora el potencial del Huerto Inclusivo CiBiS-UAL como recurso terapéutico y de inclusión social para personas con sufrimiento psíquico, con el objetivo de comprender cómo, por qué y en qué condiciones esta intervención comunitaria produce efectos en los procesos de bienestar e inclusión social. Los objetivos específicos fueron: identificar los mecanismos que facilitan o dificultan la cohesión social, explorar los significados atribuidos por los participantes a su experiencia en el huerto y analizar condiciones contextuales que influyen en su eficacia como recurso comunitario.

Se estudió desde un enfoque cualitativo basado en la evaluación realista, se utilizaron entrevistas semiestructuradas, notas de campo y registros de asistencia. El análisis se llevó a cabo mediante codificación abierta, axial y construcción de configuraciones Contexto-Mecanismo-Resultado (CMR).

Los resultados muestran que el huerto favorece procesos de mejora emocional, autoestima, motivación y cohesión social, especialmente en contextos de conexión con la naturaleza, un ambiente no clínico, dinámicas de acompañamiento horizontal y tareas adaptadas. Así, se identificaron también barreras externas que afectan a asistencia continua, como la falta de transporte para desplazarse hasta el huerto, afectando a los beneficios obtenidos.

La discusión destaca la concordancia con hallazgos de estudios previos sobre intervenciones comunitarias y en la naturaleza, subrayando el potencial de estos para complementar abordajes convencionales en salud mental. El huerto no es solo una actividad ocupacional, sino una intervención que genera vínculos sociales y mecanismos específicos como el sentido de pertenencia.

Se concluye que el Huerto Inclusivo CiBiS-UAL actúa como una herramienta eficaz para fomentar el bienestar y la inclusión social, si bien requiere mayor investigación para evaluar la persistencia de estos en el tiempo y su aplicabilidad en otros contextos.

Palabras clave: Huerto terapéutico, Inclusión social, Salud mental, Intervención comunitaria, Evaluación realista, Estudio cualitativo.

Abstract

This study explores the potential of the Inclusive Garden CiBiS-UAL as a therapeutic and social inclusion resource for individuals experiencing psychological distress. Its aim is to understand how, why, and under what conditions this community-based intervention produces effects on well-being and social inclusion processes. The specific objectives were: to identify the mechanisms that facilitate or hinder social cohesion, to explore the meanings participants attribute to their experience in the garden, and to analyze contextual conditions that influence its effectiveness as a community resource.

The research was conducted from a qualitative approach based on realist evaluation. Data collection involved semi-structured interviews, field notes, and attendance records. The analysis followed a systematic process of open and axial coding, and the development of Context-Mechanism-Outcome (CMO) configurations.

The results show that the garden promotes processes of emotional improvement, self-esteem, motivation, and social cohesion, especially in contexts that involve connection with nature, a non-clinical environment, horizontal support dynamics, and tailored tasks. External barriers to regular attendance, such as the lack of transportation to the garden, were also identified, limiting the potential benefits.

The discussion highlights the alignment with previous findings on community and nature-based interventions, emphasizing their potential to complement conventional mental health approaches. The garden is not merely an occupational activity, but rather an intervention that fosters social bonds and specific mechanisms such as a sense of belonging.

It is concluded that the Inclusive Garden CiBiS-UAL functions as an effective tool for promoting well-being and social inclusion, although further research is needed to evaluate the sustainability of these outcomes over time and their applicability in other contexts.

Key words: Therapeutic gardening, Social inclusion, Mental health, Community-based intervention, Realist evaluation, Qualitative study.

Índice de contenidos

Introducción	5
Método	10
Participantes	10
Instrumentos	11
Entrevista Semiestructurada	11
Notas de campo	11
Registro de asistencia	12
Procedimiento	12
Análisis cualitativo	14
Resultados	15
Codificación abierta	15
Codificación axial	18
Configuraciones CMR	19
Discusión	21
Referencias	21
Anexo	24
	28

Introducción

En las últimas décadas, ha surgido un creciente interés en la comunidad científica y entre terapeutas por enfoques alternativos en el cuidado de la salud mental, con organismos como la Unión Europea impulsando proyectos y políticas de innovación e investigación que promueven soluciones basadas en la naturaleza para la salud mental (CiBiS-Universidad de Almería, 2025). Esta necesidad se ha hecho más evidente ante el incremento de problemas psicológicos y sociales, como, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la depresión o el insomnio (Cotonieto-Martínez y Rodríguez-Terán, 2021), exacerbados por factores como el estilo de vida actual (De Blas Álvarez, 2022) y situaciones de emergencia como la pandemia COVID-19 (Cotonieto-Martínez y Rodríguez-Terán, 2021).

Simultáneamente, se han identificado limitaciones estructurales en el sistema de salud mental, incluyendo una medicalización excesiva, la escasez de profesionales y recursos no farmacológicos, además de la persistencia de estigmas y la exclusión social que afectan a las personas con problemas de salud mental (De Blas Álvarez, 2022). Según los datos de la Subdirección General de Información Sanitaria (2021), en Andalucía, se estima que el 27,4% de la población tiene algún tipo de problema psicológico. El consumo de psicofármacos en la población española mayor de 40 años revela un uso elevado según los datos de la Subdirección General de Información Sanitaria (2021). Así, en 2017 se dispensaron al menos un envase de psicofármacos (excluyendo antipsicóticos) al 34,3% de las mujeres y al 17,7% de los hombres. Los datos muestran que los más utilizados fueron: antidepresivos, ansiolíticos y los hipnóticos y sedantes (Subdirección General de Información Sanitaria, 2021). Además, se destaca que el consumo tiene un patrón común: es mayor en mujeres, se incrementa con la edad y se observa un gradiente social (Subdirección General de Información Sanitaria, 2021).

Esta pauta sugiere un abordaje farmacológico preferente frente a intervenciones comunitarios o psicosociales. Esto subraya la necesidad de desarrollar estrategias alternativas y complementarias para favorecer el bienestar psicológico. La intervención farmacológica, aunque es útil para mitigar los síntomas, no aborda por completo las causas subyacentes de estos malestares emocionales y sociales, ni promueve la

inclusión social ni la autonomía del individuo. Por ello, resulta fundamental impulsar enfoques que integren la participación comunitaria y la creación de redes de apoyo.

En esta línea, Juliá-Sanchis et al. (2020) señalan que las vulnerabilidades sociales aumentan significativamente el riesgo de desarrollar una psicopatología, por ello se insiste en la necesidad de adoptar un paradigma más social para enfrentar los desafíos de la salud mental. A pesar de esto, persiste una fuerte resistencia a la inclusión de abordajes comunitarios en la atención de las personas con problemas de salud mental (Leiva-Peña et al., 2021).

En este contexto, una de las propuestas emergentes son los huertos como recurso terapéutico y comunitario, una herramienta que ha demostrado su utilidad tanto para la mejora del bienestar psicológico como para la inclusión social (Sánchez Alfonso et al., 2011). Estos espacios combinan la conexión con la naturaleza, la actividad física y el trabajo colectivo para promover procesos de recuperación e inclusión social (ITA Salud Mental, 2022). Como revelan Helbich et al. (2018) en su estudio en Países Bajos, el espacio verde constituye un recurso clave para la salud y la comunidad, este estudio destaca que las personas que frecuentan espacios verdes tienen tasas de prescripción de antidepresivos más bajas .

Diversas investigaciones respaldan el impacto positivo de los huertos en la salud mental. Estudios recientes realizados en hospitales y centros comunitarios españoles demuestran que existen mejoras en la autoestima, la sociabilidad, la autonomía y la reducción tanto de estrés como de consumo de fármacos entre personas con esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo, y otras condiciones (EFE Agro, 2024; Bellvitge Hospital Universitari, 2024). Por ejemplo, en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid se ha implementado un huerto en el Hospital de Día de Psiquiatría con resultados positivos en bienestar emocional, físico y social en los participantes (Junta de Castilla y León, 2024). Asimismo, otros proyectos como el de la asociación ‘Sembra en São’ en Valencia muestran también cómo el trabajo en huertos contribuye a la inclusión social de personas con diagnóstico de salud mental grave (EFE Agro, 2024).

En contextos europeos, estudios recientes han documentado los beneficios de la jardinería en personas con diferentes diagnósticos. En un ensayo llevado a cabo en Francia, los pacientes ingresados en unidades psiquiátricas que participaron en terapia hortícola semanal mostraron una reducción significativa de los niveles de ansiedad

respecto al grupo control, junto con la reducción de síntomas de depresión y estrés (Joubert et al., 2024). Asimismo, Foster-Collins et al. (2024) encontraron que los grupos de jardinería comunitaria para personas con demencia en Reino Unido favorecen la reafirmación de la identidad personal, la conexión social y el bienestar emocional, al tiempo que generan beneficios cognitivos y físicos.

En el ámbito comunitario, Staniewska (2022) destaca el valor simbólico y funcional de los jardines históricos de antiguos hospitales psiquiátricos europeos, que pueden ser aprovechados para intervenciones de salud mental centradas en la naturaleza. Más allá de lo terapéutico, los huertos tienen un valor pedagógico y comunitario: en el ámbito educativo, se han utilizado como herramienta para fomentar la inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual leve, generando entornos colaborativos y accesibles que fortalecen habilidades cognitivas, emocionales y sociales (García Gonzaga y Herrera Vega, 2025).

Si bien la literatura documenta los beneficios generales de los espacios verdes y los huertos a la salud mental y la inclusión social, persiste un vacío en la comprensión de cómo su implementación puede adaptarse a diferentes necesidades y qué mecanismos activan los cambios observados en el bienestar y la cohesión social. Debido a la escasa investigación en este ámbito, este estudio pretende aportar conocimiento sobre las condiciones y factores que favorecen la eficacia de los huertos, analizando en concreto cómo el Huerto Inclusivo CiBiS-UAL repercute en sus participantes como recurso terapéutico y social.

Así, surge el Proyecto Huerto Inclusivo CiBiS-UAL, como iniciativa del Centro de Investigación para el Bienestar y la Inclusión Social (CiBiS) de la Universidad de Almería. A medida que las ciudades crecen y la salud mental se deteriora, la integración de espacios verdes como los huertos podrían servir como una estrategia vital para mejorar el bienestar mental de las poblaciones urbanas (CiBiS-Universidad de Almería, 2025). Su creación responde a la misión del centro de fomentar el bienestar y la inclusión de distintos colectivos mediante intervenciones aplicadas y con base científica. El proyecto aprovecha el potencial terapéutico y comunitario de los huertos urbanos para ofrecer actividades inclusivas dirigidas a personas con discapacidad, mayores en riesgo de deterioro cognitivo, pacientes con daño cerebral, personas con problemas de salud mental o cualquier estudiante universitario que desee participar (CiBiS-Universidad de Almería, 2025). Cuenta con el apoyo de asociaciones locales y

la cesión de parcelas por parte de la Universidad de Almería y la participación activa del centro SMescucha (CiBiS-Universidad de Almería, 2025).

El centro SM_escucha es un espacio comunitario orientado a la escucha activa, el acompañamiento y la participación de personas con problemas de salud mental (más información en <https://incluyete.blog/espacio-abierto/>), ofrece un espacio seguro inclusivo para jóvenes con problemas de salud mental. Desde su fundación, se ha promovido la generación de entornos de confianza, diálogo y cuidado, impulsando a su vez iniciativas como el huerto inclusivo en colaboración con CiBiS-UAL. Gracias a esta alianza, el huerto se convierte en un espacio donde fortalecer la inclusión y cohesión social de las personas participantes del centro en un entorno libre de etiquetas diagnósticas y abierto a la diversidad.

Además, este estudio se desarrolla bajo la evaluación realista, una metodología desarrollada por Pawson y Tilley (1997) cuyo objetivo principal es comprender cómo y por qué una intervención funciona (o no) en contextos específicos, a través de configuraciones de Contexto-Mecanismo-Resultado (CMR). Según Pawson y Tilley (1997), la evaluación realista parte de la premisa de que los programas funcionan (o no) debido a la acción de mecanismos particulares en contextos específicos. Como dice Westhorp (2018), los mecanismos no son variables, sino entidades subyacentes o procesos que operan en contextos particulares para generar resultados de interés. De este modo, las características individuales de los distintos participantes, las dinámicas grupales y las condiciones institucionales influyen en los procesos de cambio. Para comprender en mayor profundidad la terminología de esta metodología de evaluación realista se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1*Terminología propia de la evaluación realista*

Terminología	Explicación
Configuraciones Contexto-Mecanismo-Resultado (CMR)	Son una herramienta utilizada para generar explicaciones causales sobre los resultados observados en los datos.
Contexto	Todos aquellos factores que pueden o no formar parte directa del programa pero que interactúan e influyen, facilitando o dificultando, su desarrollo y efectividad.
Mecanismo	Componentes, dinámicas o estructuras internas que, en contextos concretos, producen resultados de interés.
Resultado	Consecuencia de la activación de múltiples mecanismos y su contexto, generando efectos distintos según las personas y las circunstancias.

Nota: Elaboración propia adaptada de Flynn et al. (2019).

La utilidad de esta metodología se ha demostrado en diversos estudios. Por ejemplo, Goicolea et al. (2015) la aplicaron para analizar las respuestas de los equipos de atención primaria a la violencia de pareja en España, y señalaron que esta evaluación les permitió identificar los mecanismo que explican cómo y por qué ciertas respuestas fueron más efectivas en determinados contextos. De forma similar, García-Zapata et al. (2024) destacaron que esta metodología facilita la comprensión de las interacciones CMR, esencial para adaptar el modelo de evaluación a las intervenciones complejas en salud pública.

La elección de esta metodología se justifica, dado que el Huerto Inclusivo CiBiS-UAL constituye una intervención compleja en la que interactúan múltiples factores: características individuales de las personas participantes (edad, género, historial de salud mental, experiencias previas con la naturaleza, entre otros); las dinámicas grupales en el huerto (apoyo mutuo, colaboración, autonomía); y las condiciones institucionales y comunitarias (apoyo del CiBiS, colaboración con SM_escucha, cultura organizacional). Todo esto, configura un entramado complejo que es más difícil entender sólo a partir de correlaciones estadísticas o diseños

experimentales tradicionales.

La evaluación realista permite ir más allá de la mera descripción de beneficios del huerto, pretende posibilitar la identificación de los mecanismos subyacentes (como pueden ser, por ejemplo, sentido de pertenencia, autoeficacia, motivación, etc), de los contextos facilitadores o limitantes (como accesibilidad del espacio, dinámicas grupales, etc) y de los resultados específicos que emergen la interacción. Según Westhorp (2018), los mecanismos no son variables aisladas, sino entidades y procesos que se activan solo cuando las condiciones del contexto lo permiten. La evaluación realista ofrece, por tanto, un marco conceptual y analítico para explorar estos procesos de manera rigurosa.

En consecuencia, esta metodología se alinea con el objetivo general del trabajo: comprender cómo y en qué condiciones el huerto incluso funciona como recurso terapéutico y de inclusión social para personas en términos de salud mental. Asimismo, se plantean objetivos específicos como: identificar los mecanismos que facilitan o dificultan los procesos de recuperación y cohesión social, explorar las percepciones y significados que las personas participantes atribuyen a su experiencia en el programa del huerto, descubrir las condiciones contextuales y relacionales que contribuyen a la eficacia del huerto como recurso comunitario y no solo aportar conocimiento teórico si no que, también busca orientar mejoras en la implementación y adaptación de las intervenciones comunitarias, como en este caso, el programa del huerto. De este modo, los hallazgos de este estudio podrán contribuir tanto al desarrollo académico del campo de salud mental comunitaria como a la mejora práctica de intervenciones similares.

Método

Participantes

Los participantes son personas que asisten regularmente al centro comunitario SM_escucha y que se apuntaron voluntariamente al proyecto Huerto Inclusivo, impulsado por el Centro de Investigación para el Bienestar y la Inclusión Social de la Universidad de Almería. Se aplicó un muestreo intencional, asumiendo una muestra de 8 participantes. De estas personas, hubo 4 mujeres (50%) y 4 hombres (50%). El rango de edad fue de 22 a 35 ($M=28.5$, $DT=6.5$). En SM_Escucha no se recaba información sobre diagnósticos psicológicos (ya que no es el objetivo del centro), pero sí que todos ellos están o han estado en contacto con diversos servicios de salud mental y

manifiestan sufrimiento psicológico.

Todos los participantes fueron informados de las condiciones del estudio, del tratado de los datos y dieron su consentimiento para proceder en el estudio. Además, se contó con el consentimiento de los responsables del centro comunitario SM_escucha y del Centro de Investigación para el Bienestar y la Inclusión Social de la Universidad de Almería (CiBiS-UAL).

Instrumentos

Entrevista Semiestructurada

Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas de carácter individual con la totalidad de las personas participantes (N=8), con una duración media comprendida entre 25 y 40 minutos. La elaboración del guión de la entrevista se fundamentó en el conjunto de preguntas propuesto por Westhorp y Manzano (2017), específicamente orientados al desarrollo de evaluaciones realistas, con el fin de identificar configuraciones CMR pertinentes en el análisis. En concreto, consta de un total de 29 preguntas, organizadas en distintas secciones temáticas de interés analítico (Ver en el Anexo A). Estas secciones fueron: (1) Datos sociodemográficos del participantes, (2) Contexto inicial del participante, (3) Experiencias vividas en el programa, (4) Cambios y resultados percibidos, (5) Diferencias individuales y entre participantes, (6) Comparación con otros contextos y percepción del entorno, (7) Teoría del cambio y mecanismos percibidos, (8) Implementación del programa y condiciones contextuales, y (9) Cierre. Estas estructuras permitieron una exploración sistemática y coherente con los principios de la evaluación realista.

Todas las entrevistas fueron grabadas en audio, con previo consentimiento informado, y transcritas íntegramente para su posterior análisis cualitativo.

Notas de campo

Se elaboraron notas de campo mediante la técnica de observación participante, llevada a cabo por la investigadora durante el transcurso de las actividades desarrolladas en el huerto. Las observaciones se realizaron de forma no estructurada, pero con una orientación analítica guiada por los principios de la evaluación realista, prestando especial atención a los elementos contextuales, las interacciones significativas y las reacciones individuales ante distintas situaciones que se iban dando a lo largo de las

sesiones. La información fue registrada de manera inmediata o al finalizar cada sesión en un cuaderno de campo, procurando recoger tanto descripciones objetivas como impresiones subjetivas que pudieran ser relevantes para la interpretación posterior. También, se describieron las diferentes actividades que se iban llevando a cabo en las distintas sesiones del huerto. Trás esto, estas anotaciones fueron sistematizadas y codificadas temáticamente para su integración en el análisis cualitativo, en concordancia con los datos procedentes de las entrevistas (Ver en el Anexo B).

Registro de asistencia

Adicionalmente, se implementó un registro sistemático de asistencia con el objetivo de documentar la participación efectiva de los sujetos en el programa del huerto (Ver en el Anexo C). Para ello, se anotó la asistencia de los participantes en las diferentes sesiones del taller, indicando la fecha. Esta información complementaria permitió triangular los datos narrativos obtenidos de las entrevistas y las notas de campo, apoyando mayor contextualización e información sobre el grado de implicación individual.

Procedimiento

En primer lugar, se estableció contacto con los responsables del Centro de Investigación para el Bienestar y la Inclusión Social (CiBiS) de la Universidad de Almería, entidad promotora del programa del Huerto Inclusivo, y con el equipo del centro SM_escucha, con el objetivo de obtener su consentimiento para llevar a cabo la investigación. Una vez concedido el permiso institucional, se procedió a informar individualmente a todas las personas participantes sobre las características de la recogida de datos y el carácter voluntario de su participación. Se garantizó su anonimato y confidencialidad de la información, así como la posibilidad de abandonar el estudio en cualquier momento sin tener que justificarlo. El tratamiento de los datos se ajustó a la normativa vigente de protección de datos.

Tras la obtención del consentimiento informado por parte de los participantes se inició el trabajo de campo, en el que la investigadora adoptó el rol de participante observadora durante el desarrollo de las actividades del huerto. Estas sesiones se llevaron a cabo semanalmente, todos los miércoles, con una duración de 120 minutos cada una, a lo largo de un total de 10 encuentros consecutivos. Fueron dinamizadas por

un facilitador (monitor de la actividad) y contaron con la presencia continua de la investigadora, quien fue responsable de los registros de asistencia, la elaboración de las notas de campo y su recolección posterior de datos cualitativos.

A lo largo del programa se llevaron a cabo actividades prácticas y formativas relacionadas con el cultivo y el cuidado del huerto. Estas incluyeron siembras, trasplantes (de alagorribos, washingtonias, tipuanas, judías, maíz, albahaca, pimientos, berenjenas, tomates cherry), preparación y abonado del terrenos, enmacetado y plantación, así como labores de mantenimiento, limpieza de malas hierbas, etc. Además, se desarrollaron sesiones educativas y de exploración, entre ellas una visita al pabellón de historial natural en el campus de la universidad y clase teórica sobre poda.

En cada sesión se registró la asistencia. Las notas de campo se elaboraron mediante la observación participante directa y se documentaron en cada sesión en un cuaderno específico, siguiendo en todo momento los criterios de observación intencionada con base en los principios de la evaluación realista. Las anotaciones incluyen descripciones detalladas de interacciones grupales, descripción de las tareas desarrolladas, comportamientos resultantes y las dinámicas contextuales relevantes. La recogida sistemática de estas se extendió durante todo el periodo de la intervención, que se comprendió entre el 5 de marzo y el 14 de mayo de 2025 (dos meses y nueve días).

Al finalizar este periodo, se llevaron a cabo las entrevistas semiestructuradas individuales a la totalidad de las personas participantes (N=8). Para ello, se elaboró un guión temático de 29 preguntas, estructurado en nueve bloques temáticos. La elaboración de este guión se fundamentó en el marco metodológico y el conjunto de preguntas propuesto por Westhorp y Manzano (2017), garantizando así su coherencia con la evaluación realista.

Las entrevistas se realizaron en un entorno y horario acordado previamente con las personas participantes. Con consentimiento expreso, cada entrevista fue grabada con audio y posteriormente transcrita íntegramente, prestando atención a la fidelidad del discurso. Las transcripciones fueron revisadas para garantizar su completud antes de proceder al análisis cualitativo.

Análisis cualitativo

El análisis de los datos cualitativos (entrevistas y notas de campo) se realizó siguiendo el enfoque de evaluación realista de Pawson y Tilley (1997).

En la primera fase del análisis se realizó la codificación abierta, esto consiste en una lectura minuciosa de todo el material (entrevistas y las notas de campo) para identificar palabras, ideas o frases clave que se repiten o que se muestran importantes sobre cómo era participar en el huerto. A cada palabra clave o fragmento relevante se le asignó una etiqueta conceptual o código. Por ejemplo, ante una afirmación como: “*Aquí es un sitio acogedor en el que puedes venir y si no tienes nada que hacer, o si estas estresada en tu casa por temas de trabajo, dinero, vienes aquí y te despejas de todo*”, se generaron los códigos: *tranquilidad, calma, reducción del estrés, bienestar emocional*. Así, estos códigos serían unidades de significado que reflejan la experiencia, percepciones o mecanismos de los participantes en el huerto. Se tuvo en cuenta la frecuencia de los códigos medida en número de veces que se repitieron (Ver Figura 1).

En la segunda fase, se llevó a cabo la codificación axial, es decir, se agruparon los códigos en categorías más amplias o ejes temáticos. Esta agrupación se realizó en función de la relación conceptual entre códigos, estructurados finalmente en cuatro ejes temáticos que reflejan las dimensiones principales de la experiencia del huerto (Ver la Tabla 3). Por ejemplo, los códigos mencionados anteriormente fueron agrupados en el *Eje 1: Bienestar emocional y psicológico*. Este proceso nos permitió una interpretación más abstracta y articulada de los datos cualitativos.

La tercera fase consistió en la identificación de las configuraciones Contexto-Mecanismo-Resultado (CMR). A partir de los ejes temáticos y los fragmentos analizados, se construyeron patrones explicativos que describen cómo determinados contextos activan mecanismos específicos que conducen a resultados determinados. A estos patrones que encontramos le damos un nombre (p. ej., Ambiente inclusivo y dinámicas de acompañamiento) que nos explica cómo en un contexto específico (p. ej., ambiente inclusivo libre de etiquetas) se activa un mecanismo (p. ej., confianza y sentido de pertenencia) y genera un resultado (p. ej., mayor participación y disfrute compartido) (Ver Tablas 1 y 4). Estas configuraciones CMR contribuyen a la comprensión más profunda de cómo y por qué ocurren ciertos resultados. No es solo ver que dicen los participantes, sino entender las relaciones entre lo que sienten, hacen y el entorno en el que se encuentran.

Resultados

El análisis cualitativo de los datos recogidos (entrevistas semiestructuradas, notas de campo y registros de asistencia) siguieron el enfoque de evaluación realista propuesto por Pawson y Tilley (1997). Este proceso integró tres fases: la codificación abierta, axial y la construcción de configuraciones CMR.

Codificación abierta

En esta primera fase se identificaron unidades de significado a partir de un análisis inductivo de material textual, esto es partiendo de datos concretos (entrevistas, notas de campo) para generar categorías. Estas unidades son las palabras clave, frases y patrones significativos, en las narrativas que compartieron los participantes en las entrevistas y de las observaciones incluidas en las notas de campo. A cada unidad se le asignó un código representativo del contenido semántico. Ejemplos en la Tabla 2.

Tabla 2

Ejemplos de citas y los códigos generados

Cita o Nota	Códigos
“Aquí es un sitio acogedor en el que puedes venir y si no tienes nada que hacer, o si estás estresada, vienes aquí y te despejas de todo”	Tranquilidad, calma, reducción del estrés, bienestar emocional.
“Me relajaba con las plantas y también con las personas”	Conexión con la naturaleza, interacción social, desconexión de preocupaciones, bienestar emocional.
“Me ayudaba a tener la mente ocupada. Me centraba en lo que estaba haciendo y me daba paz mental”	Paz mental, concentración en la tarea, evasión de preocupaciones.

Nota de campo: “El grupo inició la sesión con entusiasmo y muchas ganas. Se respiraba ambiente de calma y compañerismo”	Entusiasmo inicial, calma, compañerismo.
“La gente está acostumbrada a los invernaderos, que son duros, y por eso no les gusta y no se animan a venir.”	Falta de motivación, problemas de asistencia, barreras externas.
“Me gusta que hacemos una tarea y luego otra”	Dinamismo de tareas, tareas prácticas, motivación.
Notas de campo: “Algunos participantes no mostraron interés en la parte teórica, entraban y salían sin quedarse mucho tiempo”	Falta de interés teórico, actividades poco estimulantes, barreras externas.
“El hecho de que estemos todos aquí trabajando juntos crea como un buen rollo, sabes, te sientes parte del grupo”	Cohesión grupal, buen ambiente, sentirse parte del grupo.
“El ver a varias personas haciendo actividades que no habían realizado nunca. Y ver la satisfacción con la que se iban después a su casa con los alimentos que recolectamos. Después de haber hecho algo nuevo que no habían hecho. Como una pequeña recompensa. Eso me gustaba”.	Valor personal de la cosecha, satisfacción, sensación de logro personal.

Para facilitar la comprensión de los datos se elaboró la Figura 1 y 2, que representa de forma gráfica la frecuencia de aparición de los códigos con mayor y menor frecuencia.

Figura 1

Codificación abierta: Frecuencia de los códigos más frecuentes

Nota: En el eje Y están los códigos o palabras clave y en el eje X la frecuencia con la que se dieron dichos códigos al finalizar el análisis de las narrativas.

Se generaron un total de 44 códigos (Ver Anexo D). Los más frecuentes fueron: *bienestar emocional* (12 menciones); *paz mental*, *compañerismo* (10 veces menciones); *conexión con la naturaleza*, *tareas prácticas*, *plantar semillas*, *satisfacción* (9 menciones); *desconexión de las preocupaciones*, *reducción del estrés* (8 menciones).

Figura 2

Codificación Abierta: Frecuencia de los códigos menos frecuentes

Nota: En el eje Y están los códigos o palabras clave y en el eje X la frecuencia con la que se dieron dichos códigos al finalizar el análisis de las narrativas.

Los códigos menos frecuentes fueron: *problemas de asistencia*, *falta de motivación* y *barreras externas*, con 2 menciones cada uno.

Codificación axial

La segunda fase del análisis consistió en construir ejes temáticos a partir de los códigos identificados en la fase anterior. Este procedimiento permitió estructurar e interpretar los datos. Se identificaron cuatro ejes temáticos principales (Ver Tabla 3).

Tabla 3

Configuración axial (agrupación en ejes temáticos)

Número

Nombre y Contenido del Eje

Eje 1

Bienestar emocional y psicológico.

Incluye: bienestar emocional, calma, reducción del estrés, paz mental, tranquilidad, satisfacción, motivación, confianza, entre otros.(17 códigos).

- Eje 2 Inclusión social y relaciones interpersonales.**
Incluye: compañerismo, cohesión grupal. apoyo entre iguales, buen ambiente, sentirse parte del grupo, etc (9 códigos).
- Eje 3 Sentido de la actividad y el aprendizaje práctico.**
Incluye: Plantar semillas, regado, preparar la tierra,, tareas manuales, conexión con la naturaleza, etc (12 códigos).
- Eje 4 Barreras, dificultades y necesidades individuales.**
Incluye: desmotivación, problemas de asistencia, frustración, etc.(6 códigos).
-

La Tabla 3 contiene los resultados de la codificación axial, estructurando cuatro ejes temáticos que reflejan las dimensiones centrales de la experiencia de los participantes. El eje 1 recoge 17 códigos relacionados con el bienestar emocional y psicológico, el eje 2 recoge 9 códigos vinculados a la inclusión social y las relaciones interpersonales, el eje 3 agrupa 12 códigos que aluden al sentido de la actividad y al aprendizaje práctico, y el eje 4 recoge 6 códigos asociados a las barreras o dificultades que se observaron.

Configuraciones CMR

En la fase final, se construyeron configuraciones CMR que explican cómo han funcionado los procesos observados en el Huerto Inclusivo CiBiS-UAL. Se organizaron los ejes temáticos según el esquema lógico de evaluación realista:

-Contexto (C): Condiciones ambientales, estructurales o sociales en las que ocurre la intervención (p. ej., entorno natural).

-Mecanismo (M): Procesos subyacentes activados en los participantes como respuesta al contexto (p. ej., conexión con la naturaleza).

-Resultados (R): Cambios observados en los participantes como respuesta a esto (p. ej., mayor participación).

Las configuraciones CMR se detallan en la Tabla 4.

Tabla 4

CMRs a partir de datos cualitativos de la evaluación realista

Número	Nombre y Componentes
CMR 1:	<p>Contacto con la naturaleza y actividades prácticas como motor de bienestar.</p> <p>C: Actividades prácticas al aire libre en un entorno natural. M : Evasión de preocupaciones y disfrute sensorial. R : Mejora del bienestar emocional y motivación</p>
CMR 2	<p>Ambiente inclusivo y dinámicas de acompañamiento.</p> <p>C: Dinámicas grupales con apoyo entre iguales y confianza. M: Creación de lazos y sentido de pertenencia. R: Participación activa y refuerzo de la autoestima y la cohesión social.</p>
CMR 3	<p>Aprendizaje práctico y sentido de utilidad.</p> <p>C: Tareas significativas voluntarias y adaptadas. M: Conexión con la naturaleza y sensación de utilidad. R: Percepción de logro, adquisición de nuevas habilidades y disfrute del proceso de aprendizaje.</p>
CMR 4	<p>Barreras externas a la participación.</p> <p>C: Obstáculos externos (transporte, exámenes, sobrecarga personal). M: Frustración y desinterés. R: Reducción de la asistencia y desvinculación puntual.</p>

Nota: CMR corresponde a las siglas Contexto-Mecanismo-Resultado

Mediante la metodología de evaluación realista, se identificaron cuatro configuraciones CMR que explican los efectos en el huerto inclusivo. La CMR 1 destaca el contacto con la naturaleza y las actividades prácticas como promotor del bienestar, donde el contexto natural favorece la evasión de preocupaciones y el disfrute, generando mejoras en el estado emocional y en la motivación. La CMR2 señala la importancia de que sea un ambiente inclusivo y dinámicas grupales horizontales de acompañamiento, activando mecanismos de confianza y sentido de pertenencia que promueven la participación y la cohesión social. La CMR3 resalta el valor de aprender

de forma práctica y dinámica y con tareas adaptadas, estimulando la adquisición de habilidades, percepción de logro y sentido de propósito. Finalmente, la CMR 4 recoge barreras externas que dificultan la participación continua, como el transporte desde el centro al huerto, generando desinterés y afectando a la vinculación con la intervención.

Discusión

El presente estudio tuvo como objetivo general comprender cómo y en qué condiciones el Huerto Inclusivo CiBiS-UAL funciona como recurso terapéutico y de inclusión social para personas con sufrimiento psíquico. A partir de este objetivo, se plantearon tres propósitos específicos: (1) identificar los mecanismos que facilitan o dificultan los procesos de recuperación y cohesión social, (2) explorar los significados atribuidos por los participantes a su experiencia en el huerto, y (3) descubrir las condiciones contextuales y relacionales que contribuyen a su eficacia como recurso comunitario y, de esta forma, conseguir orientar mejoras en la implementación y adaptación de las intervenciones comunitarias.

Para abordar estos objetivos, se empleó una metodología cualitativa basada en la evaluación realista (Pawson y Tilley, 1997), la cual permite identificar relaciones entre contextos, mecanismos y resultados (CMR). Se realizaron entrevistas semiestructuradas a ocho participantes del huerto, se llevaron a cabo notas de campo a través de observaciones participantes y se registró la asistencia durante diez sesiones de intervención. Los datos fueron analizados mediante codificación abierta, axial y configuraciones CMR.

Los hallazgos de este estudio, evidencian que el Huerto Inclusivo CiBiS-UAL se configura como un recurso terapéutico y socialmente integrador para personas con sufrimiento psíquico. A través de la identificación de configuraciones CMR, se ha logrado comprender cómo determinados contextos (como las prácticas libres en un entorno natural con dinámicas grupales de apoyo) activan mecanismos (como el sentido de pertenencia, la evasión de preocupaciones o la motivación) que dan lugar a resultados observables (como la mejora de bienestar emocional, cohesión social o el refuerzo de autoestima).

El primer eje identificado en la codificación axial, relativo al bienestar emocional y psicológico, coincide con la literatura previa que señala los beneficios de los espacios verdes en la reducción del estrés y el aumento del bienestar subjetivo (Helbich et al., 2018; Joubert et al., 2024). En este caso, las tareas realizadas al aire libre facilitaron una desconexión de las preocupaciones cotidianas, un efecto que también ha sido reportado por otros programas de terapia hortícola (De Blas Álvarez, 2022; Foster-Collins et al., 2024). Esta evidencia refuerza la utilidad de los huertos como contexto favorecedor en procesos de regulación emocional.

Además, se observó cómo las dinámicas grupales inclusivas (CMR2) generaron vínculos interpersonales significativos y sentimientos de pertenencia, lo que dió resultado un refuerzo de la autoestima y una participación activa. Estos resultados coinciden con la literatura, que destaca estos entornos colaborativos y no clínicos para favorecer la inclusión social (Sánchez Alfonso et al., 2011; ITA Salud Mental, 2022). La configuración de un entorno libre de etiquetas diagnósticas resultó clave para generar estas relaciones horizontales donde primó el respeto y la confianza.

En cuanto al tercer eje de la configuración axial, centrado en el sentido de utilidad de las tareas, mostró cómo actividades significativas, adaptadas y voluntarias generan motivación, satisfacción y aprendizaje, incluso en las personas que estaban previamente desvinculadas de entornos formativos o laborales. Lo que refuerza el valor ocupacional del huerto CiBiS-UAL y su potencial como vía de adquisición de nuevas habilidades y hábitos saludables (García Gonzaga y Herrera Vega, 2025).

Sin embargo, también se han identificado barreras externas, como dificultades de transporte o la sobrecarga personal, las cuales actuaron como factores que limitaron la participación sostenida (CMR 4). Estas barreras externas pueden actuar como factores moduladores en la activación de mecanismos clave. La evidencia que se recoge en este estudio pone de manifiesto que pueden disminuir los efectos positivos del huerto si el contexto no permite una implicación regular.

Por tanto, los resultados han permitido alcanzar los objetivos planteados en el estudio. A través de las entrevistas semiestructuradas, las notas de campo y los registros de asistencia, se identificaron mecanismos facilitadores (motivación, sentido de pertenencia, conexión con la naturaleza), así como barreras que dificultaron la participación (falta de transporte o sobrecarga personal). Estas evidencias responden

directamente al objetivo de comprender cómo y en qué condiciones el Huerto Inclusivo CiBiS-UAL funciona como recurso terapéutico y de inclusión social. De igual forma, las narrativas recogidas permitieron explorar las percepciones y significados que los participantes atribuyen a su experiencia en el huerto, y las configuraciones CMR construidas posibilitaron analizar las condiciones contextuales, los mecanismos activados y resultados emergentes. A partir de estos hallazgos, es posible ofrecer recomendaciones prácticas para la mejora y adaptación de futuras intervenciones basadas en entornos naturales, como podría ser por ejemplo la implementación de transporte que facilite el acceso al huerto.

Si bien los resultados obtenidos aportan información valiosa sobre el impacto de los huertos inclusivos en salud mental y cohesión social, es importante señalar algunas limitaciones del estudio.

En primer lugar, al desarrollarse la intervención en un entorno concreto (en el Huerto Inclusivo CiBiS-UAL con los asistentes de SM_escucha), se contó con una muestra reducida (N=8), lo que puede haber limitado la variabilidad de experiencias recogidas. Esto sitúa los hallazgos de este estudio en un marco local, aunque relevante, requiere replicación en otros contextos y con otras poblaciones.

Por otro lado, sería relevante explorar si los mecanismos activados (como sentido de pertenencia o conexión con la naturaleza) mantienen sus efectos con el tiempo ya que, en el presente estudio no se evalúa la estabilidad de estos procesos ni su evolución más allá del periodo de intervención. Igualmente, en futuras investigaciones sería interesante incluir seguimientos longitudinales que arrojen luz sobre la persistencia de los efectos observados.

Además, aunque se aplicó un enfoque de triangulación de datos, el análisis cualitativo siempre implica un grado de interpretación subjetiva, sobre todo al contar con participante observador. Sería recomendable completar estos hallazgos en el futuro con otras fuentes de datos o enfoques metodológicos mixtos que integren indicadores cuantitativos. Especialmente, se recomienda evaluar indicadores como niveles de ansiedad, autoestima, cohesión social o habilidades sociales antes y después de la intervención.

Por último, sería valioso investigar en mayor profundidad el papel de determinadas condiciones contextuales, como la estructura en grupo, el rol de facilitador

y frecuencia de sesiones, en la activación de mecanismos específicos. Esta línea podría orientar decisiones prácticas sobre el diseño óptimo de programas similares a este.

En definitiva, se ha evidenciado el valor terapéutico y social del Huerto Inclusivo CiBiS-UAL como intervención comunitaria dirigida a personas con sufrimiento psíquico. Los hallazgos obtenidos permiten afirmar que el huerto no actúa únicamente como un espacio físico, sino como un entorno relacional capaz de transformar la experiencia de quienes participan. El huerto se sitúa como una herramienta viable para avanzar en modelos de atención en salud mental más inclusivos, humanos y participativos.

Referencias

- Arnáez, S., Chaves, A., del Valle, G., y García-Soriano, G. (2023). Estigma asociado a los problemas de salud mental en población universitaria española. *Psicología Conductual*, 31(3), 597–611. <https://doi.org/10.51668/bp.8323309s>
- Bang, C. (2014). Estrategias comunitarias en promoción de salud mental: Construyendo una & trama conceptual para el abordaje de problemáticas psicosociales complejas. *Psicoperspectivas*, 13(2), 109–120. <https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol13-issue2-fulltext-399>
- Cátedra Universitaria Ciudadanía y Salud Mental FAISEM-UAL. (2024). *Espacio SM_escucha. Inclúyete*. Disponible en <https://incluyete.blog/espacio-abierto/>
- CiBiS – Universidad de Almería. (2025). *Dossier del Proyecto Huerto Inclusivo CIBIS-UAL*. Universidad de Almería. <https://cibis.ual.es/images/CiBiS-Proyectos/huerto-inclusivo-CiBiS-UAL/Dossier-proyecto-huerto-inclusivo-CiBiS-UAL.pdf>
- Cotonieto-Martínez, E., y Rodríguez-Terán, R. (2021). Salud comunitaria: Una revisión de los pilares, enfoques, instrumentos de intervención y su integración

con la atención primaria. *Journal of Negative and No Positive Results*, 6(2), 393–410. <https://doi.org/10.19230/jonnpr.3816>

De Blas Álvarez, L. (2022). *El huerto como recurso terapéutico para personas con problemas de salud mental grave* [Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Valladolid]. UVaDOC. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/56945>

EFE Agro. (2022, mayo 10). Un huerto para la salud mental, más autonomía y responsabilidad. *EFE Agro*. <https://efeagro.com/un-huerto-para-la-salud-mental-mas-autonomia-y-responsabilidad/>

Flynn, R., Rotter, T., Hartfield, D., Newton, A. S., y Scott, S. D. (2019). A realist evaluation to identify contexts and mechanisms that enabled and hindered implementation and had an effect on sustainability of a lean intervention in pediatric healthcare. *BMC Health Services Research*, 19, 912. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4744-3>

Foster-Collins, H., Lamont, R. A., Calitri, R., Tarrant, M., Orr, N., Whear, R., Litherland, R., Unitt, P., y Eltringham, R. (2024). ‘I can still swing a spade’: A qualitative exploratory study of gardening groups for people with dementia. *Ageing and Society*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1017/S0144686X23000892>

García Gonzaga, S. R., y Herrera Vega, M. P. (2025). *El huerto escolar como herramienta pedagógica en inclusión educativa de estudiantes con discapacidad intelectual leve de la ciudad de Amaluza*. *Ciencia Latina Revista*

Científica Multidisciplinar, 8(6), 9345–9357.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.15609

García-Zapata, L. M., Soto-Chaquir, M., Galarza-Iglesias, A. M., y Morales-Viana, L. C. (2024). Adaptación de un modelo de evaluación para intervenciones complejas en salud pública. *Salud UIS*, 56(1).
<https://doi.org/10.18273/saluduis.56.e24002>

Goicolea, I., Mosquera, P., Briones-Vozmediano, E., Otero-García, L., y Vives-Cases, C. (2015). Uso de la evaluación realista para evaluar las respuestas de los equipos de atención primaria a la violencia del compañero íntimo en España. *Gaceta Sanitaria*, 29(6), 431–436. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.08.005>

Helbich, M., Klein, N., Roberts, H., Hagedoorn, P., y Groenewegen, P. P. (2018). More green space is related to less antidepressant prescription rates in the Netherlands: A Bayesian geospatial quantile regression approach. *Environmental Research*, 166, 290–297.
<https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.06.010>

Hospital Universitario de Bellvitge. (2024, julio 2). Un huerto terapéutico contribuirá a cultivar el bienestar emocional de los pacientes de Salud Mental del Hospital de Bellvitge.
<https://bellvitgehospital.cat/es/actualidad/noticia/un-huerto-terapeutico-contribuir%C3%A1-cultivar-el-bienestar-emocional-de-los>

ITA Salud Mental. (2022). *Impacto de los huertos terapéuticos en la salud mental: una revisión*. <https://itasaludmental.com/blog/link/434>

- Joubert, V., Martin, P., y Dupont, L. (2024). Effects of horticultural therapy on anxiety and depression in psychiatric inpatients: A randomized controlled trial. *Scientific Reports*, *14*(14378). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-65168-0>
- Juliá-Sanchis, R., Aguilera-Serrano, C., Megías-Lizancos, F., y Martínez-Riera, J. R. (2020). Evolución y estado del modelo comunitario de atención a la salud mental. *Gaceta Sanitaria*, *34*(Suppl 1), 81–86. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.06.014>
- Junta de Castilla y León. (2024). Huerto terapéutico: La horticultura que transforma la salud mental en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. <https://www.saludcastillayleon.es/HCUValladolid/es/noticias/huerto-terapeutico-horticultura-transforma-salud-mental-hos>
- Leiva-Peña, V., Rubí-González, P., y Vicente-Parada, B. (2021). Determinantes sociales de la salud mental: Políticas públicas desde el modelo biopsicosocial en países latinoamericanos. *Revista Panamericana de Salud Pública*, *45*, e158. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.158>
- Pawson, R., y Tilley, N. (1997). *Realistic Evaluation*. SAGE Publications.
- Sánchez Alfonso, J., Gorgojo Ruiz, S., del Olmo Medina, A., Franco Rodríguez, S., Valdivia Cárdenas, E., y López Rendón, A. M. (2011). Taller de jardinería como terapia de actividad en la Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados del Instituto Psiquiátrico “José Germain”. En *Una mirada a la enfermería de salud mental en el mundo* (pp. 276–294). Asociación Española de Enfermería de Salud Mental.

Staniewska, A. (2022). Gardens of historic psychiatric institutions and their potential use in modern green therapies. *Land*, 11(10), 1618. <https://doi.org/10.3390/land11101618>

Subdirección General de Información Sanitaria. (2021). *Salud mental en datos: Prevalencia de los problemas de salud y consumo de psicofármacos y fármacos relacionados a partir de registros clínicos de atención primaria (BDCAP Series 2)*. Ministerio de Sanidad. https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/Salud_mental_datos.pdf

Westhorp, G. (2018). Understanding mechanisms in realist evaluation and research. En N. Emmel, J. Greenhalgh, A. Manzano, M. Monaghan, & S. Dalkin (Eds.), *Doing Realist Research* (1.^a ed., pp. 41–58). Sage Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781526451729.n4>

Westhorp, G., y Manzano, A. (2017). Realist evaluation interviewing: A ‘starter set’ of questions. *The RAMESES II Project*. <https://www.ramesesproject.org>

Anexo

Anexo A

Entrevista. Huerto Inclusivo CiBiS-UAL. Metodología Realista.

Datos sociodemográficos del participante

1. ¿Cuál es tu edad?
2. ¿Con qué género te identificas?
3. ¿Dónde vives actualmente?

Contexto inicial del participante

4. ¿Cómo conociste SM_escucha?
5. ¿Qué te motivó a participar en el huerto?
6. ¿Tenías alguna experiencia previa relacionada con las plantas, la naturaleza o la agricultura?
7. ¿Cómo te encontrabas antes de empezar a participar en el huerto a nivel emocional o social?

Experiencia vivida en el programa

5. ¿Cómo describirías tu experiencia en el huerto hasta ahora?
6. ¿Qué tipo de tareas te gustaba realizar allí?
7. ¿Qué significaban esas tareas para ti? ¿Qué te aportaban mientras lo hacías?
8. ¿Qué te hace sentir cómodo/a en el huerto? ¿Hay algo que lo haría aún mejor?
9. ¿Qué parte del huerto (la rutina, las personas, la actividad, etc.) crees que tiene más efecto en ti?
10. ¿Hay algún momento que recuerdes con especial cariño o que te haya marcado?

Cambios y resultados percibidos

11. ¿Has notado algún cambio en ti desde que participas en el huerto? (estado de ánimo, energía, relaciones, motivación, etc.)
12. ¿Puedes contarme cómo crees que el huerto contribuyó a ese cambio en ti?
13. ¿Dirías que te ha ayudado a sentirte mejor? ¿De qué manera?

14. ¿Ha influido en tu forma de relacionarte con otras personas o contigo mismo?
15. ¿Sientes que el cuidado de las plantas tiene alguna relación con tu propio cuidado personal?

Diferencias individuales y entre participantes

16. ¿Crees que cada persona vive el huerto de manera distinta? ¿Podrías darme un ejemplo de cómo lo vive alguien diferente a ti?
17. ¿Crees que los resultados han sido los mismos para todos los participantes de SMescucha? ¿En qué aspectos han sido diferentes?

Comparación con otros contextos y percepción del entorno

18. ¿Qué diferencias notas entre el huerto y otros espacios o actividades en los que hayas estado?
19. ¿Crees que el ambiente de SMescucha influye en tu experiencia en el huerto? ¿Cómo?

Teoría del cambio y mecanismos percibidos

20. ¿Cuál ha sido tu participación en el huerto inclusivo?
21. ¿Cuáles consideras que han sido los resultados del huerto para ti o para tu grupo?
22. ¿Puedes darme un ejemplo de alguno de esos resultados?
23. Tenemos mucha curiosidad por saber cómo el programa del huerto genera sus resultados. ¿Cómo crees que ha contribuido a generar alguno de los resultados que has mencionado?

24. ¿Crees que el programa del huerto cambió la manera en que el grupo piensa o siente acerca de la inclusión, el bienestar o la naturaleza? ¿De qué maneras? ¿Podrías dar ejemplos?

Implementación del programa y condiciones contextuales

25. ¿Crees que la forma en que se implementó el programa (en la universidad, como taller mediante SMescucha) influyó en su funcionamiento? ¿Crees que con otra implementación funcionaría mejor?
26. Hemos visto que este tipo de programa funciona de forma distinta en distintos lugares. ¿Qué crees que hace que este lugar funcione tan bien (o no tan bien)?
27. Si pudieras cambiar algo de este programa para que funcionara más eficazmente aquí, ¿qué cambiarías y por qué?

Cierre

28. ¿Hay algo más que creas que necesitamos saber para entender realmente cómo ha funcionado este programa aquí?
29. ¿Hay algo más que te gustaría compartir sobre tu experiencia en el huerto que no haya salido en esta entrevista?

Anexo B

Notas de campo Huerto Inclusivo CiBiS-UAL

5 de marzo

Hora: 16:00 - 18:00

Lugar: Universidad de Almería, Huerto CiBiS-UAL.

Actividad: Profundización en el tema de arbolado urbano. Plantación de estaquillas (morus alba, ulmus pumila y rosales). Siembra de semillas de judías de enrame tipo helda, judías de nata baja tipo strike y maíz dulce, con tapado de arena.

Observaciones:

El grupo inició la sesión con entusiasmo y muchas ganas, fueron puntuales y venían riendo. El monitor explicó las tareas y las distribuyó de forma clara. Se respiraba un ambiente de calma y compañerismo, muchas risas. D.S destacó por su iniciativa y preguntas constantes al monitor, mientras que R permanecía retraído. J no se implicó mucho, mostrando cierta preocupación por ensuciarse. R.M, I y D colaboraron en equipo con un ambiente muy positivo y mucha afinidad entre ellas. E estuvo muy pendiente de V, que parecía algo ensimismada y preocupada.

Reflexiones:

El ambiente inclusivo y el acompañamiento del monitor parecen estimular la participación de la mayoría. La iniciativa de D.S y la cohesión de R.M, I y D en equipo destacaban como dinámicas positivas. La actitud de J y R refleja que la implicación no es homogénea y depende de factores personales, ya que por su situación no se implicaron tanto. La preocupación de E por V muestra un ejemplo de apoyo entre compañeros.

12 de marzo

Hora: 16:00 -18:00

Lugar: Universidad de Almería, Huerto CiBiS-UAL.

Actividad: Siembra de tipuanas en macetas y albahaca en bandejas. Extracción de semillas de drago, continuación con la plantación de estaquillas y limpieza de malas hierbas.

Observaciones:

I, D y R.M trabajaron juntas en la siembra, mostraron espíritu de equipo trabajando juntas en cadena. R, que en días anteriores estaba retraído, hoy mostró más disposición y ayudó activamente a otra persona. Á trabajó de forma independiente, demostrando conocimiento y seguridad en la tarea.

Reflexiones:

El trabajo en equipo parece reforzar la confianza de algunos participantes. El cambio en la actitud de R me sugiere un proceso de adaptación y confianza creciente en poco tiempo. Á muestra que la autonomía también puede ser una forma positiva de implicación.

19 de marzo**Hora:** 16:00- 18:00**Lugar:** Universidad de Almería, Huerto CiBiS-UAL.**Actividad:** Visita al pabellón de historia natural y recorrido por el campus para identificar especies vegetales y valorar su ubicación.**Observaciones:**

El grupo se mostró muy implicado e interesado en la actividad. El especialista del museo explicó con detalle, generando muchas preguntas e interacción. Sin embargo, R pareció desinteresado, permaneciendo aislado y sin interactuar, sentado en un sillón del fondo. P se animó a participar en esta actividad al ser distinta,

Reflexiones:

La actividad despertó mucha curiosidad e interés en la mayoría. La actitud de R podría reflejar una desconexión temporal o falta de interés por este tipo de actividad. La asistencia de P puede reflejar un interés por actividades no monótonas.

26 de marzo**Hora:** 16:00-18:00**Lugar:** Universidad de Almería, Huerto CiBiS-UAL.**Actividad:** Enmacetado y siembra de algarrobo. Preparación de terreno para tomates cherry y pintura de tutores.**Observaciones:**

El ambiente fue relajado y con buen humor. Hubo cooperación y reparto de tareas entre todos, con risas y compañerismo. R trabajó de manera independiente, pero se mostró ilusionado al llevarse la recolección a casa. El grupo en general estaba feliz de poder disfrutar de lo recolectado.

Reflexiones:

El hecho de poder llevarse parte de la cosecha a casa fortalece el vínculo con la actividad y genera satisfacción personal, incluso en quienes prefieren trabajar de forma más individual.

2 de abril

Hora: 16:00-18:00

Lugar: Universidad de Almería, Huerto CiBiS-UAL.

Actividad: Actividad cancelada.

Reflexiones:

La cancelación afectó la rutina establecida en el grupo. La falta de actividad continua puede suponer un reto para mantener la motivación de los participantes.

9 de abril

Hora: 16:00-18:00

Lugar: Universidad de Almería, Huerto CiBiS-UAL.

Actividad: Siembra de algarrobos y washingtonias, preparación de tierra para judía y maíz, abonado de pimiento y berenjena.

Observaciones:

Buen inicio de semana, se notaban las ganas, con participación activa y compromiso de los asistentes.

Reflexiones:

Entraron con ganas y se repartieron las tareas en grupo. R se mantuvo trabajando de forma individual. E, R.M, I y D trabajaron juntas en equipo.

23 de abril

Hora: 16:00-18:00

Lugar: Centro SM_escucha

Actividad: Teoría de trasplante.

Observaciones:

Se notó poco interés en la parte teórica. Algunos participantes entraban y salían de la sala, sin quedarse mucho tiempo. Aunque el transporte no era una limitación no se animó mucha gente al tratarse de actividad teórica y no práctica y dinámica.

Reflexiones:

Esto sugiere que las actividades prácticas son más motivadoras y adaptadas a las preferencias del grupo.

30 de abril

Hora: 16:00-18:00

Lugar: Universidad de Almería, Huerto CiBiS-UAL.

Actividad: Colocación de cuerda en tomates, aplicación de azufre, detallado de tomateras, plantación de calabaza y albahaca.

Observaciones:

Se notó un ambiente distendido y de buen rollo grupal. Los participantes colaboraron con respeto y entusiasmo, empezaron R, J y Á a colaborar más con el resto del grupo.

Reflexiones:

El trabajo manual y colaborativo fortalece la cohesión entre los participantes, el compromiso y dinamiza las actividades.

7 de mayo

Hora: 16:00-18:00

Lugar: Universidad de Almería, Huerto CiBiS-UAL.

Actividad: Reparación de sistemas de entutorado, limpieza de malas hierbas, plantación de judías, trasplante y repicado de albahaca, semillado de dragos.

Observaciones:

Menor asistencia debido a exámenes y cargas académicas, pero los presentes participaron activamente.

Reflexiones:

A pesar de la menor asistencia, el compromiso de los participantes demuestra su interés por la actividad y la flexibilidad del grupo.

14 de mayo

Hora: 16:00-18:00

Lugar: Universidad de Almería, Huerto CiBiS-UAL.

Actividad: Siembra de judías de enrame, plantación de pepinos, aporte de estiércol, siembra de algarrobo en maceta y de coníferas en almácigos, entutorado de tomates.

Observaciones:

La asistencia fue menor, R y E trabajaron juntos durante toda la actividad. Á trabajó de manera más autónoma que el resto.

Reflexiones:

La variedad de tareas ofrece oportunidades para la inclusión y también para la implicación autónoma, incluso en momentos de menor participación.

Anexo C

Hoja de registro de asistencia

DÍA	ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD
5 de Marzo	-I -D -E -D.S -Á -R.M -V -R -J

DÍA	ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD
12 de Marzo	-D -E -Á -R.M -I -J -R

DÍA	ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD
19 de Marzo	-D -E -Á -R.M -I -J -R -P -R

DÍA	ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD
26 de Marzo	-Á -E -R -R.M -I -D

DÍA	ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD
2 de Abril	SE CANCELÓ

DÍA	ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD
9 de Abril	-D -E -I -Á -R.M

-R
-J

DÍA	ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD
30 de Abril	-I -D -E -R -Á

DÍA	ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD
23 de Abril	-E -I -A

DÍA	ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD
7 mayo	-I -D -E -R -R.M -Á

DÍA	ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD
14 mayo	-E -D -I -Á

Anexo D

Listado de códigos cualitativos identificados

Listado de códigos cualitativos identificados

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| - bienestar emocional | - trabajo manual |
| - calma | - tareas prácticas |
| - reducción del estrés | - dinamismo de tareas |
| - paz mental | - apoyo entre compañeros |
| - tranquilidad | - buen ambiente |
| - satisfacción | - sentirse parte del grupo |
| - motivación | - interacción social |
| - compañerismo | - creación de lazos |
| - cohesión grupal | - buen rollo |
| - confianza | - participación activa |
| - entusiasmo | - falta de interés teórico |
| - diversión | - barreras externas |
| - desconexión de preocupaciones | - actividades poco estimulantes |
| - evasión | - falta de motivación |
| - alegría | - frustración |
| - energía positiva | - problemas de asistencia |
| - plantar semillas | - cuidado personal |
| - cosechar | - autocuidado |
| - regado | - conexión con la naturaleza |
| - preparar la tierra | - concentración |
| - enmacetado | - aprendizaje |
| - limpieza de malas hierbas | - nuevas habilidades |

Anexo E

Fotografías actividades realizadas en el Huerto Inclusivo CiBiS-UAL

